

SHAXS AXBOROT MADANIYATINI KONSEPSIYALARI

Turgunov Azim Turgunovich

Alfraganus universiteti

Pedagogika fakulteti dekan o'rinbosari,

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

azimturgunov52@gmail.com

Tel: +998 93 180 08 09

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16930864>

Hozirgi paytda axborot maydoni, kommunikatsiya vositalari zamonaviy jamiyat hayotiga o'zining jiddiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Inson axborot olami ichra yasharkan, voqea - hodisalar jarayonlarning bir - biriga aloqadorligini, o'zaro munosabatlari va mohiyatni tashkil etish, o'z hayotidan kelib chiqayotgan murakkab savollarga ilmiy javob topish maqsadida ko'pdan - ko'p dadil va raqamlarga murojat qiladi. Axborot faoliyati axborot madaniyatining asosiy qismi sifatida jamiyatning tabiati va rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Bu faoliyat, bir tomondan, to'plangan va ishlab chiqarilgan ma'lumotlardan foydalanish, ikkinchi tomondan, uni turli ommaviy axborot vositalarida yaratish va mustahkamlash sifatida namoyon bo'ladi.

E.Frommning fikricha, axborot jamiyatida nafaqat madaniyat, balki inson erkinligi, uning mas'uliyati, tanlash imkoniyati va boshqalar yo'qolishi mumkin, chunki bu dunyo, agar u hukmron bo'lsa, ratsionalizm va texnokratiya insoniy bo'lishni to'xtatishi mumkin.[1]

A.Dulatova va N.Zinovyevalar shaxs axborot madaniyatining shakllanganligi darajasini aniqlovchi mezonlarga asoslanib, shaxs axborot madaniyatini uch darajaga tasniflaydilar:[2]

- quyi daraja; axborot madaniyati quyi darajada shakllangan shaxs axborotlarni shunchaki iste'mol qilish, qanday mazmunda qabul qilgan bo'lsa, shunday mazmunda talqin qilish va yetkazish bilan cheklanadi;

- o'rta daraja; axborot madaniyati o'rta darajada shakllangan shaxs o'z axborot ehtiyojlarini yaxshi anglaydi, shu boisdan mazkur ehtiyojlarni qondiradigan axborotlarni o'zlashtirishda faollik ko'rsatadi;

- yuksak daraja; axborot madaniyati o'rta darajada shakllangan shaxs o'z ehtiyojlariga mos bo'lgan axborotlarni ongli va maqsadga muvofiq tarzda o'zlashtiradi, ularni tahlil qiladi va hayotiy faoliyatida qo'llaydi.

Bugungi kunda axborot faoliyatining asosiy qismi insoniyat hayotiga internet orqali kirib kelmoqda. Internet-makonning shaxs ijtimoiylashuvi jarayoniga murakkab ta'siri jahonning barcha davlatlarini jamiyat a'zolarining axborot madaniyatini oshirish masalalariga e'tiborni kuchaytirishga majburlamoqda. Shu maqsadda fuqarolarning axborotga bo'lgan ehtiyojlarini optimallashtirish, axborot olish va undan foydalanish ko'nikma va malakalarini takomillashtirishga xizmat qiladigan turfa modellar ishlab chiqilmoqda va amaliyotga tatbiq etilmoqda. Quyida biz Kanada modelini ko'rib chiqamiz: [3]

- ma'rifiy-axborot modelidan axborot madaniyatiga doir kulturologik, estetik, ijtimoiy-madaniy nazariyalarni va uning tarixini o'rganishda foydalaniladi;

- tarbiyaviy-axloqiy modeldan axborot olami bilan bog'liq axloqiy, diniy, falsafiy muammolarni talqin qilish va tushuntirishda foydalaniladi;

- amaliy-utilitar modeldan axborotlarni qabul qilish, saqlash va uzatish imkonini beradigan texnika vositalari bilan ishlashni o'rgatishda foydalaniladi;

- estetik modeldan estetik ahamiyatga molik axborotlarni badiiy did bilan tanlash, ularni tahlil qila bilish malakasini shakllantirishda foydalaniladi;

- ijtimoiy-madaniy modeldan axborotlarni tanqidiy baholash, tahlil qilish va ijodiy qayta ishlash malakasini shakllantirishda, ijodkor shaxsni voyaga yetkazishda foydalaniladi.

Professor A.V.Fedorov o'z maqolasida Germaniya, Avstriya va Shveysariyaning axborot madaniyatini yuksaltirish borasidagi tajribalarini umumlashtiradi. Uning yozishicha, xususan, Germaniyada, bu borada quyidagi konsepsiyalarga tayanilmoqda:[4]

- tanqidiy va tahliliy tafakkurni rivojlantirish konsepsiyasining asosiy vazifasi axborotlarni tanqidiy qabul qilish malakasini shakllantirishdan iborat;

- amaliy konsepsiyaning asosiy vazifasi mediatexnika bilan ishlashga o'rgatishdan iborat;

- ijtimoiy-ekologik konsepsiyaning asosiy vazifasi axborotlar bilan ishlash ko'nikmalarini hosil qilishdan iborat;

- axborot-texnologik konsepsiyaning asosiy vazifasi yangi axborot texnologiyalarini o'zlashtirish malakalarini rivojlantirishdan iborat.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, axborot madaniyati sabab jamiyat faqatgina axborotga qarshi himoyalani qolmay, balki mustaqil fikrlash, ongli qaror qabul qilish va axborotdan to'g'ri foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дулатова А.Н., Зиновьева Н.Б. Информационная культура личности.-М.:Либерия-Бибинформ, 2007.
2. Dulatova.A.N// Shaxsning axborot madaniyati// darslik// 2005-yil
3. To'rayev F., Axmadjonov M.“Axborot madaniyati va axborot xavfsizligi”. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2020.
4. Smith, M., & Duggan, M. “Information Culture in the Digital Age”. London: Routledge, 2018.